

УДК 582.572.6:574.3:581.5

В.И. МЕЛЬНИК, В.В. ГРИЦЕНКО, Д.Ю. ШЕВЧЕНКО

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

АРЕАЛ, ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕСТООБИТАНИЙ И СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ *VULBOCODIUM VERSICOLOR* (KER.-GAWL.) SPRENG. (MELANTHIACEAE)

*Приведены результаты изучения географического распространения, эколого-ценотических условий местообитаний и современного состояния популяций *Vulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng. (Melanthiaceae). Предложены рекомендации по созданию ботанических заказников.*

Редкий вид флоры Европы — высокодекоративный ранневесенний эфемероид *Vulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng. (Melanthiaceae) — внесен в Красную книгу Украины [46]. Он занесен также в Красные книги или списки охраняемых видов флор России, Молдовы, Румынии, Венгрии, Италии [22, 23, 53—55].

Препятствием в деле охраны *V. versicolor* является недостаточная его изученность в эколого-ценотическом отношении. В 2001—2005 гг. нами изучались географическое распространение, эколого-ценотические условия местообитаний и современное состояние популяций *V. versicolor* в Украине в сравнении с аналогичными показателями в других частях ареала вида. Латинские названия видов растений приведены по С.К. Черепанову [47].

Род *Vulbocodium* L. представлен двумя близкородственными видами — *V. vernum* L. и *V. versicolor*, — имеющими одинаковое число хромосом $2n = 22$ [61]. *V. versicolor* отличается от *V. vernum* более узкими листьями и более мелкими цветками [60]. Оба вида являются редкими во флоре Европы. *V. vernum* произрастает на горных лугах в Пиренеях и Альпах (Испания, Франция, Италия, Швейцария, Австрия) [60].

V. versicolor распространен преимущественно в лесостепной и степной зонах на Восточно-Европейской равнине от Бессарабской до Приволжской возвышенности (Молдова, Украина, Россия). Отдельные небольшие эксклавы ареала расположены в Венгрии, Румынии, Сербии, Италии. В Италии вид произрастает в горах Серано, Мажжоре, Косчерно в Умбрии и в Марсии, в горном массиве Абруццо, в Центральных Апеннинах [56, 57]. В Сербии *V. versicolor* обнаружен вблизи г. Суботицы [58, 61]. В Венгрии вид встречается на равнине Альфельд в регионе Нирмич в районе Дебрецена и Ниредьхазы, в междуречье Тиса — Дунай и в Затисье [54, 58]. В Румынии зафиксировано четыре местонахождения в Трансильвании [52]. Единственное молдавское местонахождение *V. versicolor* выявлено у с. Булибата в Унгенском районе [36]. Географическое распространение вида в Европе приведено на рис. 1.

Восточноевропейские местонахождения *V. versicolor* отделены от средневропейских обширной дизъюнкцией, охватывающей Украинские Карпаты и Вольно-Подольскую возвышенность. По территории Украины проходит западная и частично северная и южная границы географического распространения *V. versicolor* на Восточно-Европейской равнине.

Рис. 1. Географическое распространение *Bulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng. в Европе:

● — местонахождение *Bulbocodium versicolor*

Северная граница географического распространения *B. versicolor* в Украине проходит примерно по линии населённых пунктов г. Белополье—пгт Недригайлов (Сумская обл.)—г. Лубны (Полтавская обл.)—г. Переяслав—Хмельницкий и г. Мироновка (Киевская обл.). От г. Мироновки до городов Котовск и Балта Одесской обл. проходит западная граница распространения *B. versicolor* на Восточно-Европейской равнине. Южная граница распространения вида в Украине проходит от г. Балты по линии городов Николаев—Херсон—

Запорожье—Донецк—Меловое (Луганская обл.).

Непосредственно к местонахождениям *B. versicolor* в Украине примыкают его местонахождения в Российской Федерации: вид произрастает в Липецкой, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Тамбовской областях [23]. Вместе они образуют единый восточноевропейский массив ареала вида. На картосхеме географического распространения *B. versicolor* в России, содержащейся в Красной книге Российской Феде-

рации [23], приведено 27 местонахождений вида.

В результате полевых исследований, изучения литературных источников и гербарных сборов гербариев Киева (KW, KWU, KWHA), Донецка (DNZ) и Санкт-Петербурга (LE) нами установлено 75 местонахождений вида в Украине. Учитывая научную и фитосозологическую ценность каждого местонахождения *B. versicolor*, приводим список местонахождений вида в нашей стране с указанием источников информации.

Список местонахождений *Bulbocodium versicolor* в Украине

ЛЕСОСТЕПЬ

Подольская возвышенность

Одесская обл.: Балтский р-н, с. Сенное (Осичнюк, 1955, KWU); Котовский р-н, г. Котовск [4, 51].

Приднепровская возвышенность

Киевская обл.: Мироновский р-н, с. Козин (Монтрезор, в конце XIX в., KW; Бурзеим, LE; Щибря, 1927, KW); с. Шандра (Погребенник, 1979, KWU; KWHA), [10, 29, 34].

Кировоградская обл.: Александрийский р-н, г. Александрия [4, 33]; Знаменский р-н, балка "Литвинка" [12]; "Черный лес" [4, 40]; Кировоградский р-н, с. Аджамка [4, 33]; г. Кировоград (Окснер, 1919, 1921, KW); Новоархангельский (Подвысоцкий) р-н, между с. Подвысоцким и с. Небелевкой [4, 45]. Ново-Георгиевский р-н, Табурище [4, 33].

Черкасская обл.: Чигиринский р-н, с. Балтышка, урочище "Ивановка" (Кременецкий, 1915, LE).

Приднепровская низменность

Киевская обл.: Переяслав-Хмельницкий р-н, Студеньковское лесничество (Довгорук, 1978, KWU).

Полтавская обл.: Глобинский р-н, Могила Гетьманка, между с. Пустовойтовым и с. Большие Кринки (Зеров, 1922, KW, LE), [4, 13]; Зеньковский р-н, Павловка [4, 37, 38]; Карловский р-н, окр. с. Орчик и возле Липьянки [4, 30]; Кобелякский р-н, окр. с. Бутен-

ки и с. Драбиновка, Драбиновские склоны, правый берег р. Малый Кобелячок [11]; Кременчугский р-н, Полтава-Терешки (Илличевский, 1926, 1927, KW, LE), [4, 14, 15]; Лубенский р-н, г. Лубны, Войниха [4, 37, 38]; окр. с. Павловское (Рогович, 1850, KW; Рогович, 1856, LE); Миргородский р-н (Августович, 1849, KW; Августович, 1851, LE); окр. с. Тортевое (Гогов, 1856, LE); хутор Вольный (Илличевский, 1927, LE); Хорольский р-н, с. Бригадировка [4, 37, 38].

Среднерусская возвышенность

Сумская обл.: Белопольский р-н, с. Катериновка [4, 27]; хутор Бойков [4, 50]; Краснопольский р-н (Гончаренко, Карпенко, 1998, LE); Лебединский р-н, заповедник "Михайловская целина" (Зоз, 1928, KW; LE; Харкевич, 1952, KWHA; Сарычева и др., 1958, KWHA; Оляницкая, 1959, KWU; Пашко, 1960, KWU; Пашко, 1961, KW; Латышенко, 1962, KWU), [7]; окр. с. Октябрьское [7]; Недригайловский р-н, окр. г. Недригайлов и с. Вильшана [7]; Сумской р-н, окр. г. Сумы, в балке у старого аэропорта [7, 16, 17]; окр. с. Солидарное [7, 16, 17]; с. Сад [7, 16, 17]; с. Степановка [39].

Харьковская обл.: Дергачевский р-н, окр. г. Харьков, с. Слатино (Оппермант, 1934, KW); с. Феськи (Лавренко, 1913, 1917, KW), [4, 26]; Золочевский р-н, с. Малая Рогозянка (Лавренко, 1917, LE; Лавренко, 1918, KW), [4, 26]; Нововодолажский р-н, окр. ст. Езерской (Котов, 1923, KW), [4, 44, 49, 50]; Харьковский р-н, окр. с. Липцов [4, 44]; окр. г. Харькова (1823, KW; Черняев, 1828, 1832, 1854, 1855, KW; Ширяев, 1902, 1904, KW); с. Журавлевка (Давыдов, 1835, 1836, 1847, 1865, KW; Наливайко, 1893, KW; Савенков, 1907, 1913, KW; Лавренко, 1917, LE; Котов, 1917, 1918, 1923, 1924, KW; Карнаух, 1933, KW; Fischer, LE), [4, 28, 42, 48].

СТЕПЬ

Причерноморская низменность

Николаевская обл.: Баштанский р-н, окр. с. Ингулка [3]; Доманевский р-н, окр. с. Прибужье, в Страшной балке [4]; Еланецкий р-н,

заповедник "Еланецкая степь" [43]; окр. г. Николаева, Терновская балка (Пидопличко, 1929, KW); Снегуровский р-н, окр. с. Яковлевка, по р. Весунь при слиянии ее с р. Ингулец (Paczoski, 1903, LE), [3, 4, 21, 33].

Херсонская обл.: Великоалександровский р-н, пгт Калининское [3]; Голопристанский р-н, между с. Михайловка и с. Черноморье [4, 32, 33]; Херсонский р-н, окр. г. Херсон, с. Белозерка [4, 32, 33]; окр. г. Херсон (1901, KW; Paczoski, 1903, LE).

Приднепровская возвышенность

Днепропетровская обл.: Верхнеднепровский р-н, ж/д ст. Грановая, балка "Калиновская" (Кучеровский, Сокурено, 1996, KRW), [25]; с. Заречье, балка "Кривая" (Кучеровский, 1991, KRW), [25]; ур. "Бузовая балка", около Мишурина Рога (Алексеенко, 1895, LE); г. Кривой Рог, с. Зеленое, балка "Визирка" (Кучеровский, 1994, KRW), [25]; окр. г. Днепропетровска (Акинфиев, 1890, LE), [1, 4]; Монастырский лес (Петров, 1909, LE); Пятихатский р-н, окр. с. Кулябино (Красова, 1996, KRW), [25]; с. Комисаровка [25, 41].

Приднепровская низменность

Днепропетровская обл.: Новомосковский р-н [2, 4, 25]; с. Вольное [25]; Синельниковский р-н, окр. ст. Синельниково [4, 25, 44].

Запорожская обл.: г. Запорожье [4, 51].

Среднерусская возвышенность

Харьковская обл.: Близнецовский р-н, с. Криштоповка [4, 24]; Волчанский р-н, Земляной яр [4, 44].

Луганская обл.: Белокуракинский р-н, с. Лозно-Александровка [20]; Меловской р-н, Стрельцовская степь [4, 59], (Модин, 1953, KW; Доброчаева, 1954, KW, KWU; Бауман, Дубовик, 1954, KW; Кузнецова, 1954, KW; Модин, 1955, KW, LE; Сарычева, 1957, KWU; Чуприна, 1976, DNZ); Новопокровский р-н, с. Новобила [20]; Старобельский р-н, с. Титаровка (Ширяев, 1903, KW; Schiraew, 1903, LE; Ширяев, 1904, KW), [4]; Сватовский р-н, между с. Нижняя Дуванка и с. Оборотновка [8].

Донецкий кряж

Донецкая обл.: Александровский р-н, с. Зеленая балка, "Мирное поле" (Остапко, 1994, DNZ), [31]; Добропольский р-н, с. Никоновка, ур. "Гектовая балка" (Приходько, Шевчук, Ларин, 1993, DNZ), [35]; с. Новотроицкое [35]; с. Октябрьское, ур. "Кучеров Яр", степные склоны (Приходько, 1993, KW; Приходько, Шевчук, Ларин, 1993, DNZ), [35]; Ясиноватский р-н, с. Ольховатка [35].

Приазовская возвышенность

Донецкая обл.: Волновахский р-н, Великоанадольское лесничество (Высоцкий, 1893, LE), [4, 6].

Большая часть местонахождений (47) сконцентрирована на Левобережной Украине. На Правобережье их 28. На Подольской возвышенности выявлено 2 местонахождения, на Приднепровской возвышенности — 18, на Приднепровской низменности — 16, на Причерноморской низменности — 11, на Среднерусской возвышенности — 24, на Донецком кряже — 5 (рис. 2). На Приазовской возвышенности известно единственное местонахождение вида искусственного происхождения в Великоанадольском лесу, на что указывал ещё Г.Н. Высоцкий [6]. Р.И. Бурда с соавт. [5] на гербарном листе *V. versicolor* из Великоанадольского леса обнаружили пометку "перенесено в культуру В.Е. Граффом".

К сожалению, к настоящему времени часть местонахождений *V. versicolor* в Украине утрачена в связи с антропогенной трансформацией природных местообитаний вида: распашкой целинных земель, террасированием и залеснением степных склонов, интенсивным выпасом скота, массовым сбором на букеты. Так, например, исчезло местонахождение *V. versicolor* в окрестностях с. Титаровка Старобельского р-на Луганской обл., в окрестностях с. Ольховатка Енакиевского р-на Донецкой обл. [35]. В Днепропетровской области из 9 местонахождений вида два были обнаружены в XIX в., литературных и гербарных данных, подтверждающих эти местонахождения в последующие годы, нет [25]. В 1996—1997 гг.

Рис. 2. Распространение *Bulbocodium versicolor* в Украине.
Местонахождения *Bulbocodium versicolor*, которые приводились:
■ — до 1950 г. включительно;
● — после 1950 г.

было установлено исчезновение локальных популяций *B. versicolor* в Сумской области (окр. г. Сумы, с. Сад, в балке возле старого аэропорта) в связи с хозяйственным использованием земельных площадей [7]. При проведении ботанических исследований на Киевском плато нами не было выявлено местонахождение *B. versicolor* в окрестностях с. Козин Мироновского р-на Киевской обл., упоминавшееся последний раз в 20-е годы прошлого века (Щибря, 1927, KW).

Регрессивные изменения хорологии вида происходят и в других частях ареала. Из четырех зафиксированных в Трансильвании местонахождений вида, два, выявленные в XIX в., к настоящему времени не сохранились [52]. В прошлом *B. versicolor* был

более широко распространен в Венгрии. В настоящее время в связи с сельскохозяйственным освоением территории, лесохозяйственными мероприятиями он исчез в регионах Годмезоваширгель, Берекбогормень и Нодьердо вблизи Дебрецена [54, 58].

Сведения об эколого-ценотических условиях местообитаний *B. versicolor* в Украине фрагментарны. И.К. Пачоский отмечал этот вид на возвышенном берегу р. Висунь у с. Яковлевка при впадении этой реки в р. Ингулец [33]. Здесь *B. versicolor* произрастал совместно с *Caragana scythica*, *Tulipa gesneriana*, *Ornithogalum brachystachis*.

С.О. Илличевский [14, 15] указывает на редкую встречаемость вида в растительном покрове целинных степей Полтавщины, где

он произрастал совместно с *Salvia nutans*, *Astragalus asper*, *A. dolichophyllus*, *Aster bessarabicus*.

В Стрельцовском отделении Луганского заповедника *V. versicolor* произрастает в разнотравно-ковыльных степях формаций, образованных *Stipa zalesskii*, *S. pulcherrima*, *S. anomala*. Чаще всего он встречается в экзарционных (вторичных) участках возле тропинок [18, 19].

В Донецкой области популяции *V. versicolor* приурочены к петрофитному варианту разнотравно-типчаково-ковыльных степей с проективным покрытием 50—70%. В урочище "Гектовая балка" у с. Никоноровки Добропольского р-на, где выявлена немногочисленная популяция вида, основу травостоя составляют *Stipa lessingiana*, *Festuca valesiaca*, *F. rupicola*, *Salvia nutans*, *Filipendula vulgaris*, *Genista tanaitica*, *Euphorbia seguieriana*, *Medicago romanica*, *Caragana frutex* и другие виды. В урочище "Кучеров яр" вблизи с. Октябрьское этого же района *V. versicolor* приурочен к плакорным петрофитным степям на песчаниках с низким проективным покрытием (40—50%). Травостой представлен *Stipa anomala*, *Festuca valesiaca*, *Echium russicum*, *Potentilla patula*, *P. schurii*, *Artemisia marschalliana*, *Hyacinthella leucophaea*, *Thymus marschallianus* [35].

В Сумской области на территории заповедника "Михайловская целина" *V. versicolor* чаще всего приурочен к сообществам *Elytrigietea repensis*; произрастает в ценозах с доминированием *Poa angustifolia*, *Stipa capillata*, *Calamagrostis epigeios*, если проективное покрытие последнего не превышает 30—40%. Четко прослеживается приуроченность *V. versicolor* к экзарционным сообществам — к разнообразным тропинкам и дорожкам на территории заповедника "Михайловская целина" [7].

Нами изучались условия местообитаний *V. versicolor* в урочище "Шандровский лес" на северо-восточной окраине с. Шандра Мироновского р-на Киевской обл. Урочище представляет собой лесной массив с примы-

кающими к нему лугово-степными участками, расположенный среди пахотных земель. Древостой лесного сообщества образован *Quercus robur*, *Fraxinus excelsior*, *Acer platanoides*, *Tilia cordata* и др. Средний возраст древостоя 55—65 лет, высота до 20 м, сомкнутость крон 0,7—0,8. В прошлом здесь произрастали вековые дубовые и дубово-грабовые леса, которые были сведены вследствие хозяйственной деятельности человека. На лугово-степных участках преобладают сообщества с доминированием *Festuca valesiaca* и *Poa angustifolia* [34].

В урочище "Шандровский лес" популяция *V. versicolor* занимает склон восточной экспозиции крутизной 15—20°. Она приурочена к экотону между лесной и лугово-степной растительностью. Наибольшее количество особей *V. versicolor* сконцентрировано на проходящей вдоль леса тропинке на уплотненном грунте. Распространение особей вглубь леса от условной границы между лесным и лугово-степными сообществами наблюдается на расстоянии до 23 м, в лугово-степное сообщество — до 17 м. Линейная протяженность популяции по стыку двух растительных сообществ — 125 м, площадь популяции — 500 м².

Древесный ярус лесного сообщества представлен *Quercus robur* и *Fraxinus excelsior*, достигающими высоты 20 м, сомкнутость крон древостоя — 0,7. Отмечен подрост *Fraxinus excelsior* и *Acer tataricum*. Травянистый покров имеет проективное покрытие 35% и представлен *Poa nemoralis*, *Pulmonaria obscura*, *Polygonatum multiflorum*, *Geum urbanum*, *Galium aparine*. В ранневесенней синузидии отмечены *Scilla bifolia*, *Corydalis bulbosa*, *Gagea lutea*.

В экотоне единично встречаются насаждения *Robinia pseudoacacia* и *Amorpha fruticosa* высотой 2—3 м. Проективное покрытие травянистого покрова 45%. Совместно с *V. versicolor* здесь произрастают *Adonis vernalis*, *Aconitum eulophum*, *Clematis integrifolia*, *Primula veris*, *Iris hungarica*, *Ranunculus illyricus*, *Clinopodium vulgare*, *Veroni-*

са chamaedrys, *Asparagus officinalis*, *Salvia nutans*, *Agrimonia eupatoria*, *Hylotelephium ruprechtii*, *Achillea millefolium*, *Ajuga reptans*, *Poa pratensis*, *Dactylis glomerata*, *Chelidonium majus*, *Taraxacum officinale*, а также виды ранневесенней синузии, указанные выше.

В растительном покрове лугово-степного сообщества кустарниковый ярус образован *Chamaecytisus austriacus*. Проективное покрытие травянистого покрова лугово-степного участка — 80—90%. Основу травостоя составляют *Festuca valesiaca* и *Poa angustifolia*, реже встречаются *Stipa capillata*, *S. pennata*, *Phleum phleoides*, произрастают *Anemone sylvestris*, *Gypsophila paniculata*, *Fragaria viridis*, *Clinopodium vulgare*, *Eryngium campestre*, *Salvia nutans*, *Achillea millefolium*, *Polygala comosa*, *Jurinea salicifolia*, *Teucrium chamaedrys*, *Agrimonia eupatoria*, *Nonea pulla*.

В состав экотона входят виды каждого из прерывающихся сообществ. Поэтому число видов и плотность некоторых из них, в данном случае *V. versicolor*, в экотоне выше, чем в расположенных по обе стороны от него сообществах.

Мы провели исследования местообитаний *V. versicolor* в Полтавской области. В Зеньковском районе на территории ботанического заказника "Балка Долина" (окрестности с. Высокое) вид приурочен к сообществам формации *Festuceta valesiaca*. Заказник представляет собой балку, склоны которой покрыты лугово-степной растительностью. Экспозиция склонов юго-западная, крутизна составляет 25—30%. В основании склонов протекает ручей, пересыхающий летом. Ценопопуляция *V. versicolor* приурочена к долине ручья (вид не заходит на вершины склонов) и расположена узкой полосой шириной 30—70 м. Площадь популяции — 90 га. Площадь ботанического заказника "Балка Долина" — 116,8 га.

Проективное покрытие травянистого покрова — 85%. Основу травостоя составляют *Festuca valesiaca* и *Poa angustifolia*. На вер-

шинах склонов встречаются *Plantago stepposa*, *Stipa capillata*, *Fragaria viridis*, *Veronica hederifolia*, *Clinopodium vulgare*, *Polygala comosa*, *Teucrium chamaedrys*, *Eryngium campestre*, *Agrimonia eupatoria*, *Viola ambigua*. Среди редких видов следует отметить *Adonis vernalis*, *Pulsatilla nigricans*. Основание склонов балки формируют более мезофитные виды. Мы отмечали здесь *Gagea minima*, *Achillea millefolium*, *Dactylis glomerata*, *Chelidonium majus*, *Poa pratensis*, *Poa nemoralis*, *Plantago major*, *Ajuga reptans*. В 2005 г. период массового цветения *V. versicolor* пришелся на 10 апреля.

В Кобелякском районе *V. versicolor* произрастает на территории ботанического заказника "Дробиновский", расположенного в окрестностях остановочного пункта, 197-й км Юго-Западной железной дороги. Площадь заказника — 50,7 га. В заказнике охраняются редкие лугово-степные сообщества и небольшие участки лесной растительности. Здесь *V. versicolor* встречается на склонах балки в составе формаций *Festuceta valesiaca*, *Poeta angustifoliae*, *Stipeta capillatae*. Преобладают склоны юго-западной экспозиции, крутизной 25—30%. Ценопопуляция вида расположена вдоль склонов полосой шириной до 50 м. Наибольшее количество особей наблюдается на средних высотах склонов, в то время как у их подножий и на вершинах вид практически отсутствует. Общая площадь популяции *V. versicolor* на территории ботанического заказника "Дробиновский" составляет 25 га.

В растительном покрове лугово-степного сообщества кустарниковый ярус образован *Chamaecytisus austriacus*. Проективное покрытие травянистого покрова — 80%. Основу травостоя составляют *Festuca valesiaca* и *Poa angustifolia*. На вершинах склонов встречаются *Stipa capillata*, *Plantago stepposa*, *Viola ambigua*, *Fragaria viridis*, *Veronica hederifolia*, *Centaurea orientalis*, *Potentilla alba*, *Gagea lutea*, *Gagea minima*, *Eryngium campestre*, *Clinopodium vulgare*, *Teucrium chamaedrys*, *Agrimonia eupatoria*,

Polygala comosa. Среди редких видов следует отметить *Crocus reticulatus*, *Adonis vernalis*, *Muscari neglectum*, *Hyacinthella leucophaea*, *Pulsatilla nigricans*. В составе небольших участков лесной растительности, приуроченных к основанию склонов, встречаются *Fritillaria ruthenica*, *Tulipa quercetorum*.

Таким образом, анализ условий местобитаний *V. versicolor* в Украине показывает, что его эколого-ценотический оптимум реализуется в степных экзарционных сообществах и в экотонах между лесной и степной растительностью.

Результаты наших исследований местобитаний *V. versicolor* в Украине согласуются со сведениями об условиях произрастания вида в других частях ареала. В России *V. versicolor* растёт на степных склонах балок, в дубравах на остепнённых полянах [23]. В урочище "Волчий Лог" в Острогжском р-не Воронежской обл. вид приурочен к луговым ковыльным степям ассоциации *Stipeta pennatae*, где произрастает совместно с *Adonis vernalis*, *A. wolgensis*, *Astragalus pubiflorus*, *Bellevalia sarmatica*, *Fritillaria ruthenica*, *Ornithogalum kochii*, *Paeonia tenuifolia* и др. [9].

Морфологические показатели онтогенетических состояний популяции *Vulbocodium versicolor* на территории ботанического заказника "Балка Долина"

Показатель / Возрастная группа	Высота растения, см	Длина листа, см	Диаметр клубнелуковичи, мм	Длина соцветия, см	Количество цветков в соцветии, шт.
p	—	—	—	—	—
j	3—5	2—3	5—8	—	—
im	8—10	4—6	10—15	—	—
v	10—15	6—9	20—30	—	—
g ₁	20	10	30—35	8	1
g ₂	25	12	30—35	8—10	2—3
ss	—	—	—	—	—
s	—	—	—	—	—

В единственном молдавском местонахождении *V. versicolor* он растёт на открытых травянистых склонах совместно с *Fragaria vesca*, *Primula veris*, *Adonis vernalis*, *Pulsatilla nigricans*, *Scilla bifolia*, *Crocus reticulatus* [36].

В Трансильвании *V. versicolor* встречается в травянистых сообществах *Elytrigietea intermediae* совместно с *Carex tomentosa*, *Melica picta*, *Iris pumila*, *Adonis vernalis*, *Cirsium pannonicum* и другими видами, в кустарниковых зарослях *Ligustro-Prunetum* и в лесах *Aceri tatarico-Quercetum roboris-petraea* [52].

В Венгрии *V. versicolor* произрастает в степных сообществах *Astragalo-Festucetum rupicolaе* и на полянах дубовых, паклёново-дубовых лесов *Quercetum roboris umbrosum*, *Quercetum roboris urticosum*, *Festuceto-Quercetum roboris*, *Convallario-Quercetum roboris* и в акациевых культурфитоценозах *Bromo-Robinetum*, созданных на месте дубовых лесов [54, 58].

В Апеннинах *V. versicolor* произрастает на горных пастбищах на высоте 1350–1450 м на известковых почвах совместно с *Bromopsis erecta*, *Cerastium arvense*, *Potentilla crantzii*, *Hieracium pilosella*, *Sedum reflexum*, *Brachypodium pinnatum*, *Filipendula vulgaris*, *Polygala vulgaris*, *Bellis perennis*, *Anthoxanthum odoratum* и некоторыми другими видами [56, 57].

Популяции *V. versicolor* в различных частях ареала вида, как правило, характеризуются невысокой численностью особей и плотностью популяции. По нашим данным, в урочище "Шандровский лес" популяция *V. versicolor* состоит из 5000 разновозрастных особей, в том числе из более чем 2000 генеративных особей.

Размещение особей в популяции неравномерное. Максимальная плотность популяции *V. versicolor* в экотоне составляет 32 особи/м² (12 генеративных особей/м²), средняя плотность — 20—25 (7—10 генеративных особей/м²). В лесном и лугово-степном сообществах плотность значительно

ниже. При этом плотность популяции на лугово-степном участке — 1—5 генеративных особей/м², в лесном сообществе — 2—7.

На территории ботанического заказника "Балка Долина" популяции отличаются высокой численностью особей и плотностью — 1—30 особей/м², в среднем — 21 особь/м². Характер размещения особей в популяции неравномерный. Участки с большой плотностью площадью от 10 до 100 м² чередуются с местами единичной встречаемости вида. Морфологические показатели различных онтогенетических состояний приведены в таблице.

На территории ботанического заказника "Дробиновский" популяции характеризуются средней численностью особей и плотностью. Максимальная плотность популяции составляет 20 особей/м², в среднем — 5—10 особей/м². Характер размещения особей в популяции неравномерный.

Плотность 7—10 особей/м² имеет популяция *V. versicolor* в урочище "Кучеров Яр" [35]. По-видимому, эти данные были приведены только для генеративных особей, без учета количества особей других возрастных групп. В другой популяции из этого же района — в урочище "Гектова Балка" — плотность популяции значительно ниже. На площади 0,5 га насчитывалось около 100 особей *V. versicolor*, произрастающих единично. В Донецкой области также встречаются очень обедненные, малочисленные популяции *V. versicolor* с низким показателем плотности (с. Новотроицкое Добропольского р-на): на площади 0,1 га выявлены лишь единичные особи вида [35].

На территории заповедника "Михайловская целина", где наибольший локалитет *V. versicolor* занимает площадь 5,25 га, на 1 м² насчитывается до 17 генеративных особей. В Сумской области встречаются также небольшие по площади и численности особи популяции этого вида. В окрестностях с. Солидарное на площади 0,09 га произрастает около 100 особей. В Недригайловском районе популяции *V. versicolor* незначи-

тельны по площади и насчитывают по 30—40 особей каждая [7].

Единственная молдавская популяция *V. versicolor* в окрестностях с. Булибат Унгенского р-на занимает площадь 10—15 га и состоит из 300—400 особей. Плотность популяции — 2—4 особи/м² [36].

V. versicolor долгое время считался исчезающим видом флоры Румынии, поскольку было установлено, что в двух сохранившихся к настоящему времени в Трансильвании популяциях произрастает соответственно 20 и 60 особей [52]. В 2000 г. был вновь обнаружен описанный еще в начале XIX в. локалитет, где популяция *V. versicolor* насчитывает 100 000—150 000 особей (устное сообщение G. Sramko и G. Gulyas из Дебреценского университета, Венгрия).

В Венгрии в 12 местонахождениях *V. versicolor* в регионе Ниршаг зафиксировано 6500 особей вида, а в четырех местонахождениях в междуречье Дунай—Тиса — 17 000—18 000 особей [58].

Плотность немногочисленных популяций *V. versicolor* в Апеннинах составляет 20—25 особей/м² [57].

На основании наших исследований выделены четыре периода онтогенеза и восемь возрастных состояний особей *V. versicolor*. Приводим их описание.

I. Период первичного покоя (латентный).

Покоящиеся семена (se).

II. Прегенеративный (виргинильный) период онтогенеза.

Проростки (p) имеют округлый семядольный листок, который отмирает в июне, в почве формируется небольшая клубнелуковица.

Ювенильные (j) растения характеризуются наличием одного узколинейного, нитевидного листка длиной 3—6 см и клубнелуковицы длиной 0,3—0,4 см, шириной 0,2—0,35 см. В ювенильном возрастном состоянии особи *V. versicolor* пребывают около года.

Имматурные (it) растения имеют линейный прямостоячий листок. Клубнелуко-

Рис. 3. Спектр онтогенетических состояний *Vulpocodium versicolor* на территории ботанического заказника "Балка Долина"

Рис. 4. Спектр онтогенетических состояний *Vulpocodium versicolor* на территории ботанического заказника "Дробиновский"

Рис. 5. Спектр онтогенетических состояний *Vulpocodium versicolor* на территории урочища "Шандровский лес"

вица длиной около 1,5 см и шириной 0,4—0,6 см. Длительность пребывания в иммаурном возрастном состоянии — 1 год.

Виргинильные (v) растения имеют 3—4 листка и сформированную корневую систему. Листья ланцетно-линейные, желобчатые, с колпачковидной верхушкой. Клубнелуковица длиной около 1,7 см и шириной около 1 см. В виргинильном состоянии растения пребывают 3—4 года.

III. Генеративный период

Генеративные молодые (g₁) растения характеризуются появлением генеративных органов. Впервые растения зацветают на 6—7-м году жизни. У молодых генеративных особей всегда один цветок. Листьев три, реже четыре. Процессы новообразования преобладают над отмиранием.

Генеративные зрелые (g₂) растения имеют два, реже три цветка. Наблюдается максимальный ежегодный прирост биомассы, максимальная семенная продуктивность. Процессы новообразования и отмирания уравновешены.

IV. Постгенеративный (сенильный) период

Субсенильные (ss) растения. Наблюдается укорочение длины листка. Клубнелуковица длиной около 2,4 см, шириной около 1,2 см. Субсенильные особи характеризуются резким преобладанием процессов отмирания над новообразованием, что хорошо заметно визуально по состоянию клубнелуковицы.

Мы провели исследования возрастной структуры ценопопуляций *V. versicolor* на территориях Полтавской и Киевской областей.

Ценопопуляция на территории ботанического заказника "Балка Долина" гомеостатическая, с полночленными спектрами онтогенетических состояний (рис. 3). В спектрах имеется два максимума, один из которых приходится на прегенеративную фракцию, а второй — на молодую генеративную. Пополнение ценопопуляции особями новых поколений происходит преимущественно семенным путем.

В возрастных спектрах ценопопуляции на территории ботанического заказника "Дробиновский" преобладают молодые генеративные группы при наличии достаточного количества особей прегенеративной фракции (рис. 4). Такой тип возрастных спектров свидетельствует о стабильных позициях вида в лугово-степных фитоценозах заказника. При отсутствии антропогенного влияния вид и в дальнейшем будет занимать устойчивые позиции в описанных сообществах.

Анализ возрастной структуры двух популяций *V. versicolor* на Полтавской равнине свидетельствует о прочных фитоценотических позициях вида.

Для популяции *V. versicolor* на территории урочища "Шандровский лес" характерна высокая плотность генеративных особей и достаточное количество особей ювенильного, имматурного и виргинильного онтогенетических состояний. Возрастная и пространственная структуры популяции *V. versicolor* являются показателем устойчивых фитоценотических позиций вида на данной территории.

Таким образом, в урочище "Шандровский лес" сохранилась устойчивая гомеостатическая популяция *V. versicolor* с высокой численностью особей и плотностью, полночленным спектром онтогенетических состояний (рис. 5). В данном случае экотон является той экологической нишей, где условия существования для *V. versicolor* оптимальны.

Кроме *V. versicolor* в урочище "Шандровский лес" произрастает целый ряд видов, занесенных в Красную книгу Украины [46]: *Lilium martagon*, *Fritillaria ruthenica*, *Stipa capillata*, *S. pennata*, *Pulsatilla nigricans*, и регионально редких: *Aconitum eulophum*, *Clematis integrifolia*, *Adonis vernalis*, *Anemone sylvestris*, *Carex humilis*, *Iris hungarica*.

Местонахождение *V. versicolor* в урочище "Шандровский лес" является уникальным, так как это единственное сохранившееся на сегодня местонахождение данного вида в

Киевской области на правобережье р. Днепр. Принимая во внимание научную, природоохранную и ландшафтно-эстетическую ценность урочища "Шандровский лес", нами были разработаны рекомендации и научные обоснования для создания на этой территории ботанического заказника площадью 40 га. Документы переданы в Государственное управление Министерства экологии и природных ресурсов в Киевской области.

Собранные нами образцы онтогенетических состояний *V. versicolor* хранятся в гербарии Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины (КВНА).

1. Акинфиев И.Я. Растительность Екатеринослава в конце первого столетия его существования. — Екатеринослав, 1889. — 238 с.

2. Акинфиев И.Я. Ботаническое исследование Новомосковского уезда Екатеринославской губ. // Материалы к познанию фауны и флоры Российской империи, изд. Моск. о-вом испыт. природы, отд. ботан. — 1896. — Вып. 3. — С. 1—24.

3. Бойко М.Ф. Нові знахідки рідкісних і зникаючих видів рослин у Херсонській та Миколаївській областях // Укр. ботан. журн. — 1988. — 45, № 5. — С. 84—87.

4. Бордзіловський Є.І. Рід Брандушка — *Vulbocodium* L. // Флора УРСР. — К., 1950. — Т. 3. — С. 79—81.

5. Бурда Р.И., Остапко В.М., Ларин Д.А. Атлас охраняемых растений (виды флоры юго-востока Украины, занесенные в Красную книгу). — К.: Наук. думка, 1995. — 124 с.

6. Высоцкий Г.И. Растительность Велико-Анадольского участка // Тр. экспедиции, снаряженной Лесным департаментом под руководством В.В. Докучаева. — СПб., 1898. — Т. 2, вып. 2. — С. 134.

7. Гончаренко І.В., Карпенко К.К. Брандушка різнокольорова (*Vulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng.) на Сумщині // Вакалівщина. До 30-річчя біологічного стаціонару Сумського педінституту: Зб. наук. праць. — Суми, 1998. — С. 211—215.

8. Горелова Л.Н., Друлева И.В. Редкие и исчезающие растения бассейна р. Сев. Донец в его среднем течении // Вестн. Харьк. ун-та. — 1987. — № 308. — С. 17—19.

9. Григорьевская А.Я., Бережной А.В., Двуреченский В.Н. Эколого-фитоценотические особенности реликтовых комплексов юга Среднерусской возвышенности // Ботан. журн. — 2000. — 85, № 3. — С. 76—83.

10. Дирдовський В.У. До флори Білоцерківщини // Записки Маслівського ін-ту селекції. — 1931. — Т. 4. — С. 127—141.
11. Заповідна краса Полтавщини / Т.Л. Андрієнко, О.М. Байрак, М.І. Залудяк та ін. — Полтава: ІВА "Астрей", 1996. — С. 84—86.
12. Заповідні куточки Кіровоградської землі / Під ред. Т.Л. Андрієнко. — К.: Арктур-А, 1999. — 240 с.
13. Зеров Д.К. Декілька нових і рідких для флори Кременчуцької округи видів // Укр. ботан. журн. — 1926. — Т. 3. — С. 40—42.
14. Іллічевський С.О. Цілинні степи південної Полтавщини // Тр. с.-г. ботан. — Харків, 1927. — Т. 1, вип. 3. — С. 62—68.
15. Іллічевський С.О. Обслідування цілинних степів Полтавщини в 1927 р. // Охорона пам'яток природи на Україні. — 1928. — Т. 2. — С. 89—113.
16. Ковтун В.А. Редкие и исчезающие растения в окрестностях г. Сумы // Проблемы исследования и рационального использования природных ресурсов Сумщины и их изучение в школе: Материалы Сум. обл. конф. — Сумы, 1990. — Ч. 1. — С. 28—34.
17. Ковтун В.А. Дикоростуча флора покрито-насіненних і вищих спорових рослин околиць Сум та її охорона // Лікарські та рідкісні рослини Сумської області (ресурси, використання охорона). — Суми, 1994. — С. 48—53.
18. Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Чуприна Т.Т., Хомяков М.Т. Луганский государственный заповедник. Растительный мир. — К.: Наук. думка, 1988. — 188 с.
19. Кондратюк Е.Н., Чуприна Т.Т. Ковыльные степи Донбасса. — К.: Наук. думка, 1992. — 172 с.
20. Конопля О.М., Ісаєва Р.Я., Конопля М.І., Остапко В.М. Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області. — Донецьк, 2003. — 340 с.
21. Котов М.І. Ботаніко-географічний нарис долини р. Інгульця // Труды с.-г. ботан. — 1927. — Т. 1, вип. 3. — С. 17—61.
22. Красная книга Молдавской ССР. Книга редких и находящихся под угрозой видов животных и растений Молдавской ССР. — Кишинев: Карта Молдавия, 1978. — 120 с.
23. Красная книга РСФСР. Растения. — М.: Росагропромиздат, 1988. — 590 с.
24. Криштофович А.И. Очерк весенней растительности села Криштоповки Екатеринославской губернии Павлоградского уезда // Сб. студ. биол. кружка при Новорос. ун-те. — Одесса, 1916. — Т. 1. — С. 49—68.
25. Кучеревський В.В. Атлас рідкісних і зникаючих рослин Дніпропетровщини. — К.: Фітосоціоцентр, 2001. — С. 261.
26. Лавренко Е. Новые данные к флоре Харьковской губернии // Тр. о-ва испытат. природы Харьков. ун-та. — 1925. — Т. 50, вып. 1. — С. 26—33.
27. Лавренко Е., Зоз І. Рослинність цілини Михайлівського кінного заводу (кол. Капніста) Сумської округи // Охорона пам'яток природи на Україні. — 1928. — Т. 2. — 16 с.
28. Наливайко П.Н. Список дикорастущих и одичалых цветковых и высших споровых растений, собранных в г. Харькове и его окрестностях в 1891—1897 гг. // Тр. о-ва испытат. природы Харьков. ун-та. — 1899. — Т. 33. — С. 81—232.
29. Нечитайло В.А., Погребенник В.П., Кучерявая Л.Ф. О новом местонахождении *Lilium maritagon* L. в среднем Приднепровье // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. — 1986. — Вып. 13. — С. 16—19.
30. Николаев М. Матеріали до рослинності на степах Полтавщини // Записки Полтавського ІНО. — 1927. — Т. 4. — С. 91—99.
31. Остапко В.М. Раритетный флорофонд юго-востока Украины (хорология). Донецк: ООО "Лебедь", 2001. — С. 22.
32. Пачоский И.К. Материалы для флоры степей юго-восточной части Херсонской губернии // Записки Киев. о-ва естествоисп. — 1890. — Т. 11. — С. 38.
33. Пачоский И.К. Херсонская флора. Ч. 1 (высшие тайнобрачные, голосеменные, однодольные). — Херсон, 1914. — 260 с.
34. Погребенник В.П., Кучерявая Л.Ф., Нечитайло В.А. Редкие и исчезающие растения в урочище "Шандровский лес" // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. — 1987. — Вып. 14. — С. 13—18.
35. Приходько С.А. Нові місцезнаходження *Bulbocodium versicolor* (Ker.-Gavl.) Spreng. (Liliaceae) в Донбасі // Укр. ботан. журн. — 1994. — 51, № 2-3. — С. 228—231.
36. Редкие виды флоры Молдавии (биология, экология, география). — Кишинев: Штиинца, 1982. — 104 с.
37. Рогович А. Обзорение сосудистых и полусосудистых растений, входящих в состав флоры губерний Киевской, Черниговской и Полтавской. — Киев, 1855. — 147 с.
38. Рогович А. Обзорение семенных и высших споровых растений, входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа: Волынской, Подольской, Киевской, Черниговской и Полтавской. — Киев, 1869. — 309 с.
39. Родинка О. Шляхи охорони рідкісних видів рослин Сумської області // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. — 2004. — Вип. 36. — С. 91—95.
40. Танфильев Г.О. Ботанико-географические исследования в степной полосе // Тр. экспед. Лесн. департ. научн. отд. — СПб., 1898. — Т. 2, вып. 2. — 127 с.

41. Тарасов В.В. Редкие и исчезающие растения Днепропетровщины, подлежащие охране // Исчезающие и редкие растения, животные и ландшафты Днепропетровщины: Сб. науч. тр. Днепропетр. гос. ун-та. — Днепропетровск: ДГУ, 1983. — С. 3—28.

42. Тимофеев Г.К. К флоре окрестностей города Харькова // Тр. о-ва испытат. природы Харьков. ун-та. — 1903. — Т. 38, вып. 1. — С. 5—65.

43. Ткаченко В.С., Сиротенко П.О. Вихідний стан рослинності "Сланецького степу" в системі фітоценотичного моніторингу // Укр. ботан. журн. — 1999. — № 6. — С. 623—629.

44. Угринский К.А. Список более редких растений, собранных в Волчанском уезде Харьковской губернии в 1916—1917 гг. — Синельниково: типография Сабановского, 1918. — 27 с.

45. Финн В.В. До флоры Гуманщины // Укр. ботан. журн. — 1924. — Т. 2. — С. 1—18.

46. Червона книга України. Рослинний світ. — К.: Укр. енциклопедія, 1996. — С. 278.

47. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). — СПб.: Мир и семья, 1995. — 991 с.

48. Шидловский О.М., Котов М.И. Весенние экскурсии в окрестностях г. Харькова // Бюл. Харьков. о-ва любителей природы. — 1916. — № 2. — С. 1—44.

49. Ширяев Г.И. Материалы для флоры южной части Старобельского и восточной части Купянского уездов Харьковской губернии // Тр. о-ва испытат. природы. Харьков. ун-та. — 1904. — Т. 38, вып. 1. — С. 145—235.

50. Ширяев Г.И. Материалы для флоры Харьковской губернии // Тр. о-ва испытат. природы. Харьков. ун-та. — 1913. — Т. 46. — С. 41—66.

51. Шмальгаузен И.Ф. Флора Средней и Южной России, Крыма и Северного Кавказа. — К., 1895. — 752 с.

52. Bădărău Al. S., Groza Gh., Oncu M., Pestina C. *Bulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng., element silvostepic sarmatic, în flora câmpiei Transilvaniei // Studia universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, 1997. — Vol. 42. — N 1-2. — S. 147—149.

53. Conti F., Aurelio M., Franco P. Liste Rosse Regionale delle Piante d'Italia. — Camerino, 1997. — 139 s.

54. Czapody I. Védett növényeink. — Budapest: Gondolat, 1982. — 349 s.

55. Lista rosie a plantelor superioare din România: Studii, sinteze, documentatii de ecologie / M. Oltean, G. Negrean, A. Popescu et al. — 1994. — N. 1. — 52 s.

56. Menghini A., Bencivenga M. Nuova stazione italiana di *Bulbocodium vernum* Spreng. // Informatore Botanico Italiano. — 1974. — Vol. 6. — P. 150—153.

57. Menghini A., Mincigrucchi G. Nuove stazioni di *Bulbocodium vernum* L. subsp. *versicolor* (Ker-Gawler) Richter in Umbria // Informatore Botanico Italiano. — 1976. — Vol. 8. — P. 59—61.

58. Pál A. Az egyhajuvirág (*Bulbocodium versicolor*) elterjedése, ökológiai sajátosságai, természetvédelmi problémái // A móra ferenc múzeum évkönyve. Természettudományi tanulmányok. Studia naturalia, 1. — Szeged, 1999. — P. 77—114.

59. Sirjaev G., Lavrenko E. Conspectus criticus flirae provinciae Charkoviensis. Parts 1. Pteridophyta et Monocotyledones. — 1926. — 65 p.

60. Valentine D.H. *Bulbocodium* L. // Flora Europaea. — Cambridge: University Press, 1980. — Vol. 5. — P. 25.

61. Wetschnig V.W. Chromosomenzahlen Kärntner Gefäßpflanzen (Teil 4): Karyotypmorphologie von *Bulbocodium vernum* L. (Colchicaceae) // Jahrgang. Klagenfurt. — 1992. — Carinthia 2. — 182./102. — S. 535—544.

Рекомендовал к печати В.Г. Собко

V.I. Мельник, В.В. Гриценко, Д.Ю. Шевченко

Національний ботанічний сад

ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, м. Київ

АРЕАЛ, ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ
УМОВИ МІСЦЕЗРОСТАНЬ ТА СТРУКТУРА
ПОПУЛЯЦІЙ *BULBOCODIUM VERSICOLOR*
(KER.-GAWL.) SPRENG. (MELANTHIACEAE)

Наведено результати вивчення географічного поширення, еколого-ценотичних умов місцезростань та сучасного стану популяцій *Bulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng. (Melanthiaceae). Запропоновано рекомендації зі створення ботанічних заказників.

V.I. Melnik, V.V. Gritsenko, D.Ju. Shevchenko

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

AREAL, ECOLOGICAL AND COENOTICAL
CONDITIONS OF HABITATS AND STRUCTURE
OF POPULATIONS *BULBOCODIUM*
VERSICOLOR (KER.-GAWL.) SPRENG.
(MELANTHIACEAE)

The results of the study of geographical distribution, ecological and coenotical conditions of habitats, modern state of populations of *Bulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng. (Melanthiaceae) are considered. Recommendations for created botanical reservations are elaborated.